

“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA LEKSIK VA KONTEKSTUAL ANTONIMLARNING IFODALANISHI

Muzaffarov Kamoliddin Abdusalom o‘g‘li

Toshkent amaliy fanlar universiteti

“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrası

o‘qituvchisi

kamoliddinmuzaffar0990@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15697365>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Mahbub ul-qulub” asaridagi leksik va kontekstual antonimiya haqida so‘z yuritilgan bo‘lib, adibning antonimlar qo‘llash mahorati haqida fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Antonimiya, antonim, kontekstual antonimiya, tazod, janr, leksema, fonetika, antonimik juft, kontekst, matn.

THE USE OF LEXICAL AND CONTEXTUAL ANTONYMS IN THE WORK “MAHBUB UL-QULUB”

Muzaffarov Kamoliddin Abdusalom o‘g‘li

Teacher of the Department of “Uzbek Language and Literature”

Tashkent University of Applied Sciences

kamoliddinmuzaffar0990@gmail.com

Annotation: This article discusses antonyms and contextual antonyms in Mahbub ul-qulub, and discusses the author’s skill in using antonyms.

Keywords: Antonymy, antonym, contextual antonymy, contrast, genre, lexeme, phonetics, antonym pair, context.

O‘zbek tilida antonimlik hodisasi keng tushuncha bo‘lib, butun bir asar mazmunini ochib berish; asardagi voqealar tizimini aniqroq, ravshanroq ko‘rsatish; biror bir qahramonni, narsalarni, joylarni ijobiy yoki salbiy sifatlarini ko‘rsatishning eng samarali usulidir. Ayniqsa, badiiy asarlarda antonimlardan froydalanish. Badiiy asar qiymatini yanada oshiradi. Antonimlar haqida eng to‘g‘ri ta‘rifni buyuk tilshunos olim Shavkat Rahmatillayev o‘zining “O‘zbek tili antonimlarining izohli lug‘ati” asarida o‘zing shaxsiy qarashlari orqali bir qancha xulosalarini bergan: “qarama-qarshi, zid ma‘no bildiradigan so‘zlar biri ikkinchisiga nisbatan antonim deyiladi: *katta-kichik, uzoq-yaqin, chap-o‘ng, sog‘aymoq-kasal bo‘lmoq, muxabbat-nafrat* kabi

So‘z turkumlari bo‘yicha antonimlar belgi bildiradigan so‘zlar doirasida, ayniqsa, sifat va ravishlar orasida ko‘p uchraydi: *yaxshi-yomon, baland-past, tor - keng, qattiq yumshoq, tez-sekin, oz-ko‘p* kabi.[2:7] Ko‘rinib turganidek antonimlar asosan sifat va ravish so‘z turkumlarida doirasida yuzaga chiqar ekan. Matnlarda antonimlarning antonimligi ochiq-oydin ko‘rinib turadi va bu so‘zlar matndan tashqari holatlarda ham leksik antonimiya vazifasini bajaraveradi. Antonim badiiy adabiyotda qo‘llanilib, tazod janrini yaratish uchun xizmat qiladi. Alisher Navoiy shu darjada daho ijodkor bo‘lganki, asarlarida har bir so‘zni shunchaki keltirmay, ularga o‘ziga xos yuklamalarni yuklagan. Alisher Navoiy asarlarida, shu jumladan “Mahbub ul-qulub” asarida antonimlardan o‘rinli foydalangan. Bu esa asardagi antonimlarni o‘rganishga yana bir asos bo‘ladi. “Mahbub ul-qulub” da gap tarkibida keladigan sof antonimlar. Masalan, *yaxshi-yomon, katta-kichik, ko‘p-oz, vayrona-oshiyona,*

mazlum-zolim, ulug'-kichkina, rosix-nosix va h.k. va antonimiyaning tarkibiy qismi bo'lgan kontekstual antonimiyani juda ko'p o'rinlarda ishlatilgan.

Kontekstual antonimiya o'zaro zid ma'no ifoda etmagan leksemalarning ma'lum kontekst ichida so'zlovchi yoki muallif tomonidan antonimik munosabatlarga kiritilishidir. Buni quyidagi she'riy misralar tahlilida ko'rish mumkin:

Ushoqqand oq *tuzga* monand erur,

Va lekin biri *tuz*, biri *qand* erur.

(A.Navoiy)

Bu asar ulug' mutafakkir, shoir, yozuvchi Alisher Navoiyning umri oxirida (1500-1501) yozilgan yirik nasriy asaridir. U muallifning g'oyat mazmunli va sermashaqqat hayoti davomida to'plangan boy tajribasi va xulosalarning yig'indisidir[1:03] demak, bu asarda tengsiz adib hayoti davomida ko'rgan-bilganlarini taqqoslashlar asosida asarga singdirib yuborgan. Qachonki biz bir narsani tasvirlamoqchi bo'lsak, uni taqqoslaymiz va zidini keltiramiz. Ana shunda biz tasvirlayotgan shaxs, narsa-buyum va joyning qadr-qimmatini oshadi. Muharrir bu taqqoslashlarga quyidagicha fikr bildiradi. "Mahbub ul-qulub"da Navoiy bevosita o'z davridagi deyarali barcha ijtimoiy guruh va tabaqalarga tavsif beradi va ularning qay biri yaxshi yoki yomon, qay biri insoniylikka, xalqqa, mamlakatga foydali yoki ekanligini boshqa asarlariga qaraganda kengroq, chuqurroq va aniqroq bayon etadi.[1:04] Adib "Mahbub ul-qulub" asarida she'riy va nasriy yo'lda ham antonimlardan unumli foydalangan. Quyida esa "Mahbub ul-qulub" asaridan antonim va kontekstual antonimlardan misollar keltirib o'tamiz.

Masnaviy:

Ulus *podshohiyu* darveshvash,

Anga *shohliqdin* kelib faqr xash,

Jahondorlarga'a sipehr intiboh,

Valiy ahli *faqr* olida xoqi roh,

Jahon mulki olinda *xoshokcha*,

Vale bir ko'ngul mulqi *aflokcha*.

Bori *benavolar navosozi* ul,

Hamul nav'kim, Shoh Abulg'ozi ul,[1:145-146]

Adib bu masnaviysida antonimlarni kerakli o'rinda qo'llagan. Bir necha sinonim so'zga bitta antonim qo'llagan. *Podshohiyu, shohliqdin, jahondorlarga, Valiy-faqr, xoshokcha- aflokcha, benavolar- navosozi*.

Adib asarning "Nomunosib noiblar zikrida" faslida ushbu antonimlardan kerakli foydalangan. Nima olurda *yolg'on* anga *chin* o'rnig'a va musulmonlarga'a nuqson anga din o'rnig'a, *yolg'on* borida anga *chin* demaki mahol va rishvat olurda o'zga so'z deb, ammo ko'nglida o'zga xayol.[1:147] Bunda buyuk mutafakkir *yolg'on* va *chin* antonimlari orqali nomunosib noiblar ko'nglidagi dil va til boshqaligini oddiy shu ikkita antonim yordamida tasvirlab berayapti. Asarning "*Zolim va johil va fosiq podshihlar zikrida*" faslida esa kontekstual antonimlarda keng foydalaniladi. Masalan, Odil podshoh ko'zgu va bu aning uchasidur. Ul *yoruq, subh*, bu aning *qorong'u kechasidur*. Zulm aning ko'nglig'a marg'ub va fisq aning xotiriga mahbub. Mulk buzug'lig'idin zamiriga jam'iyat va ulus *parishonlig'idin* xotirig'a *amniyat*. *Obodlar* aning zulmidin *vayrona*, kabutar toqchalari boyqushg'a *oshiyona*. Boda seli chun bazmida to'g'yon qilib, ul sel mulk *ma'muralarin vayron qilib*. Suvchi xonasig'a farsh masjid ravoqi to'kulgonidin va ko'plari boshig'a xisht mehrob toqi yemrulgonidin. Agar qon to'kmak

anga pesh, kimki joni bor anga andesha. Agar shurbg'a mash'uf ko'y va ko'cha musulmonlarga maxuf. Agar fosiq bo'lsa va bad, af'ol - el irzi va ayolig'a andin biymu nakol. Va sitezaro'y bo'lsa va xudroy mushfiq Navoiy jonig'a voy! O'z noshoyisti o'z olida xo'b va el ma'quli anga mardud va ma'yub. *Ko'p xizmat oz sahv bila olida nobud va ko'p haq va rost oz xato* bila ilayida nomavjud. Xato royi *o'ng* kelmasa, daxlsizlarga shirkat, balki naqiz tutqonlarga ziyoda tuhmat. Nosavob xayoli tuz chiqmasa, shirkati yo'qlarga itob va balki xabari yo'qlarga aroda azob. Hayot suyini og'u desa, musallam tutmog'on gunahkor va quyosh *nurin qorong'u* desa, tahsin qilmog'on tiyra ro'zgor. O'z jonibidin qatraning daryocha hurmati va zarraning bayzacha qiymati. El tarafidin moli olam bir qora puldin kam va fido qilg'on joni aziz, oncha yo'qkim, bir pashiz. *Qora quzg'unni oq tuyg'un* desa, qozni yaxshi olur demagan muqassir. *Yoruq kunni tiyra tun* desa, suho ko'runadur demagan mudbir. Chin der elga - jon xatari, xayrg'a dalolat qilg'uvchig'a o'lum zarari. *Haq* aning qoshida *botil*, *xiradmand* aning aqidasi *johil*. Eldin ko'nglida kiynasi - maxfiy xazinasining dafinasi. Qatl uchun jon bermak shiori, el molu jonig'a qasd - shikori. Bu yomon podshohki, bo'lg'ay vaziri ham yomon, andoqki, Fir'avn nayobatida Homon.

Bayt:

Uylakim shoh morg'a bo'lg'ay mumid ham ja'fariy,
Yo vaboyi xalqqa toun ham o'lg'ay bir sari.

Tengri mundaq balolarni adam chohidin vujud taxtgohig'a kelturmasun va *yo'qluq zindonidin borlig' shahristonig'a* yetkurmasun.[1:147-148] Bu yerda odil so'zi fasl nomidagi uchta so'zning o'ziga antonim sifatida qo'llangan: *Odil-zolim, johil, fosiq*. Bu ham adibning o'ziga xos mahorati. Endi yuqoridagi matndagi antonimlarga murojaat qilamiz: *yoruq, subh* so'zlari gapning o'zida *qorong'u kechasidur* so'zlariga kontekstual antonim bo'lib kelgan. Yoki *o'ng* va *xato* so'zlari matndan tashqari holatga antonimlik vazifasini bajaraydi. Lekin Alisher Navoiy bu so'zlarni gapda kontekstual antonim sifatida qo'llagan. Ushbu faslda yana quyidagi antonimlar keltirilgan: *Obod-vayron, rost-xato, mamura-vayron, haq-botil, qora-quzg'un-oq tuyg'un, yoruk kun-tiyra tun, xiradmand-johil, yo'qluq zindonidi-borlig' shahristoni*, ko'rinib turibdiki adib antonimlarni o'xshatishlar, qiyoslashlar orqali yanada ta'sirchanroq ifodalab, tilimiz so'z boyligini yana bir bor aks ettirgan. Bunday jilodor antonimlarni "Mahbub ul-qulub" asarida juda ko'plab uchratishimiz mumkin. Ularning ayrimlari sof antonim hisoblansa, ayrimlari faqatgina shu matn uchun kontekstual antonim hisoblanadi. Quyida asardagi ba'zi kontekstual antonimlarni tahlilga tortamiz. Odil podshoh haqdin xaloyiqqa rahmatdur va mamolikka mujibi amniyat va rafohiyat. Quyosh bila abri bahordek qora tufrog'din gullar ochar va mulk ahli boshig'a oltun bila durlar sochar. Fuqaro va notavonlar aning rifq va madorosidin osuda, zalama va avonlar aning tig'i siyosatidin farsuda. Hirosatidin qo'yu qo'zi bo'ri xavfidin emin va siyosatidin musofir ko'ngli qaroqchi vahmidin mutmain.[1:144] Bu yerda *fuqaro va notavon, qo'yu qo'zi va bo'ri, musofir va qaroqchi* kontekstual antonim sifatida kelayapti. Bunda fuqaro va notavon boy va kambag'al ma'nosini, qo'y va qo'zi, musofir va qaroqchi yaxshi-yomon ma'nosini ot so'z turkumi doirasida kontekstual antonimiya vazifasini bajarayapti. Keyingi matnda eng ko'zga ko'rinarli kontekstual antonim sifatida hamxona va begona leksemalarini olishimiz mumkin. Chunki ushbu so'zlar yaqqol aynan shu konteks uchun antonimlik vazifasini bajarayotgani ko'rinib turibdi. Ya'ni hamxona bu bir joyda, bitta xonada istiqomat qiladigan shaxs. Begona esa umuman bir-biri haqida ma'lumotga ega bo'lmagn shaxsga nisbatan ishlatiladi. Agar ayrim toifadagi odamlarga yaxshilik qilsang

unga hamxona ya'ni eng yaxshi inson bo'lasan. Agar unga foydang tegmay qolsa, unga shuncha yaxshiligingga qaramay begaona bo'lsan degan xulosani olamiz.. Keyingi kontekslarimizda ham, bu misollarimiz davom etadi. Tinch ko'ngul bila yovg'on umoch yaxshiroqkim, takalluf va mashaqqat bila qandiy kuloch. Eski chapon bila forig' tufrog'da o'lturmoq yaxshiroqkim, zarbaft xafton kiyib birov olida turmoq.[1:265] Bu kontekstda *yovg'on umoch-qandiy kuloch, eski chopon-zarbaft xafton* leksemalari antonim bo'lib kelgan. Bu yerda o'zingning halol mehnating bilan yeydigan yovg'on umoching, boshqalarni ko'ngliga qarab, ularning oldiga yaltoqlanib yeydigan eng yaxshi taomdan ming marta yaxshiligini, o'zing xotirjam kiyadigan eski choponing "Itni kiyingi oytog'i" bo'lib kiyadigan zarbof chopondan yaxshiligini tasvirlaydi.

Hozirda keltiriladigan matnimizda *kabutar-boyqush, toqcha-oshiyona* juftliklari ham kontekstual antonimiya vazifasini bajarmoqda. Chunki kabutar bilan boyqush qushlar turkumiga mansub bo'lib, bular asl holatiga antonim bo'la olmaydi. Bu yerda asosiy antonimlik ularning yashash tarzida bo'layapti. Kabutarlar ko'proq toza, chiroyli obod joylarda yashasa; boyqushlar esa, asosan, xilvatlarda, vayronalarda yashaydi. Shu jihatdan ular kontekstual antonim qilib olingan. ...Obodlar aning zulmidin vayrona, kabutar toqchalari boyqushg'a oshiyona. Boda seli chun bazmida to'g'yon qilib, ul sel mulk ma'muralarin vayron qilib. Suvchi xonasig'a farsh masjid ravoqi to'kulgonidin va ko'plari boshig'a xisht mehrob toqi yemrulgonidin.[1:147]

G'adru makrda dev alar qoshida gul. Fasodu xiylada shayton alar ollida go'l. Maloyik alar qoshida balohat bila ma'yub, shayotin alar ollida hamoqatqa mansub.[1:183] Bu kontekstda *dev-gul, shayton- go'l* so'zlari kontekstual antonim bo'lib, Bunda hiylakor, fisqu-fasodga to'lib toshgan, har yerda fitna chiqarib yuradigan insonlarning salbiy fe'l-atvori haqida so'z ketib, ularning bu makr-hiylalar oldida dev guldek bo'lib qolishi. Shaytonning shuncha makr-hiylasi bo'lishiga qaramasdan bu nayranglar oldida sodda, pokiza bo'lib qolishi tasvirlangan. Keying matnimizda ham shayton bilan bog'liq kontekstual antonim qo'llanilmoqda: *Haqning* hech amrig'a bo'yun qo'ymag'ay va *shayotinning* barcha buyrug'in bajo keltururdin to'ymag'ay.[1:219] Bu matnimizda yaratganni amriga buysunmasdan shayton izmida yuradigan bandalarga so'z qaratilgan. Bunda Haq va shayton leksemalari kontekstual antonimiya hodisasini yuzaga keltirayapti. Lekin matndan ayri holatda bu antonim bo'laolmaydi. Chunki shaytonni ham Yaratganning maxluqoti, u hech qachon Yaratganga tenglashtirilmaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, Alisher Navoiy asarlariga qay tarafdin qarasak shu tomondan siz izlagan ma'noni beradi. Bu xoh tilshunoslik bo'lsin, xoh adabiyotshunoslik bo'lsin. Birgina "Mahbub-ul qulub" asarida antonimdan betakror foylangan bo'lsa, butun boshli asaralarida ona tilimizga qanday jilo berib, yuksaklikka ko'targanini tasavvur qilaversak bo'ladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. "Yangi asr avlodi" 2019.
2. Alibek Rustamov. Navoiyning badiiy mahorati.-T., Adabiyot va san'at nashriyoti,1979.
3. Shuhrat Sirojiddinov, Dilnavoz Yusupova, Olimjon Davlatov. Navoiyshunoslik. "Tamaddun" nashriyoti, 2018 .